

**БРЕНДИНГ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: МАРКЕТИНГОВІ
ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТА ПРИВАБЛИВОСТІ ДЛЯ
БАТЬКІВ І УЧНІВ**

Проценко В. С.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

**BRANDING FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS: MARKETING TOOLS
FOR BUILDING IMAGE AND ATTRACTIVENESS FOR PARENTS AND
STUDENTS**

Protsenko V. S.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

Актуальність теми зумовлена посиленням конкуренції на ринку освітніх послуг, демографічним спадом, розвитком приватної освіти та необхідністю забезпечення конкурентоспроможності закладів освіти. У сучасних умовах брендинг освітньої організації стає стратегічним інструментом формування позитивного іміджу й підвищення привабливості закладу для ключових цільових аудиторій – батьків і учнів.

Брендинг освітньої організації в науковій літературі визначають як комплексний процес створення, розвитку й управління унікальним образом закладу в сприйнятті стейкхолдерів. Він включає формування бренд-ідентичності, бренд-іміджу та бренд-лояльності. На відміну від комерційного брендингу, освітній брендинг ґрунтується передусім на цінностях якості освіти, безпеки, розвитку особистості та соціальної відповідальності [1–4].

Маркетингові інструменти формування іміджу та привабливості закладу освіти поділяють на кілька груп. До комунікаційних інструментів належать офіційний сайт, сторінки в соціальних мережах, контент-маркетинг, відеоконтент та email-розсилки. Сучасні заклади освіти активно використовують Instagram, TikTok та YouTube для демонстрації освітнього процесу, досягнень учнів і позакласних заходів, що особливо ефективно впливає на батьків і підлітків [1].

Важливим інструментом є репутаційний маркетинг. Він передбачає роботу з відгуками батьків, публікацію історій успіху випускників, організацію днів відкритих дверей у новому форматі та співпрацю з батьками-інфлюенсерами. Дослідження засвідчують, що рекомендації інших батьків та інформація в соціальних мережах суттєво впливають на вибір закладу освіти [2].

Значну роль відіграє емоційний брендинг. Заклади освіти, які успішно формують емоційний зв'язок через цінності турботи, безпеки, індивідуального підходу й успіху дитини, демонструють вищий рівень лояльності. У воєнний період особливо затребуваними стали елементи бренду «безпечне та стабільне освітнє середовище» [5].

Серед ефективних маркетингових інструментів вирізняють розроблення унікальної торговельної пропозиції, створення єдиного візуального стилю – брендбук, упровадження програм лояльності, організацію партнерських проєктів і використання інструментів персоналізованого маркетингу.

Особливості брендингу закладів освіти в сучасних умовах пов'язані з необхідністю враховувати цифровізацію, вплив воєнного стану й запити покоління молодого покоління. Батьки очікують не лише якісної освіти, а й комплексної безпеки та психологічного комфорту. Учні прагнуть сучасного та технологічного освітнього середовища [3].

Емпіричні дослідження свідчать, що заклади освіти із сильним брендом мають вищі показники конкурсних переваг під час вступу, нижчу плинність учнів і кращі результати в залученні спонсорської допомоги. Водночас спостерігається регіональна специфіка [3].

Міжнародний досвід країн Європейського Союзу демонструє успішне застосування маркетингових інструментів у брендингу шкіл та університетів. Значну увагу приділено створенню «бренду довіри» через прозорість результатів та активну комунікацію [4].

В Україні процес брендингу освітніх організацій стикається з обмеженим фінансуванням, недостатньою підготовкою керівників у сфері маркетингу та

ризиками маніпулятивних практик. У воєнний період особливо важливо підтримувати баланс між просуванням та етичними стандартами.

Отже, брендинг освітньої організації є потужним стратегічним інструментом, що поєднує маркетингові технології з педагогічними цінностями. Ефективне використання маркетингових інструментів дозволяє формувати стійкий позитивний імідж, підвищувати привабливість закладу й забезпечувати стабільний розвиток.

Перспективними напрямками подальших наукових досліджень є розроблення кваліметричних моделей оцінювання ефективності освітнього брендингу, вивчення впливу цифрових технологій на формування іміджу та створення адаптивних маркетингових стратегій.

Список використаних джерел

1. Харченко О. С. Стратегії брендингу закладів вищої освіти в Україні в умовах демографічної кризи. *Сталий розвиток економіки*. 2025. № 1. С. 363–378.
2. Калюга Л. О. Бренд університету як інструмент успіху на освітньому ринку. *Universum: економіка та освіта*. 2024. № 15. С. 287–290.
3. Сосницький Ю. Брендування вищого навчального закладу як інструмент формування іміджу. *Науковий вісник Львівського політехнічного університету. Сер. : Проблеми економіки та управління*. 2025. № 2. С. 329–335.
4. Chapleo C. Higher Education Brands and Brand Management. *International Journal of Educational Management*. 2023. Vol. 37. Iss. 4. P. 789–805.
5. Боровик Т. М. Інноваційне освітнє середовище як інструмент брендингу. *Маркетинг і цифрові технології*. 2023. Т. 7. № 1. С. 96–106.